

Інтеграція України до Європейського Союзу робить екологічні реформи безальтернативними. «Зелені» інвестиції більше не є вибором бізнесу на користь іміджу, а стають єдиним шляхом доступу до ринків капіталу та експортних можливостей ЄС. В умовах руйнування енергосистеми, перехід на відновлювану енергетику виконує дві функції одночасно: забезпечує фізичне виживання економіки через децентралізацію та гарантує виконання нормативів European Green Deal, необхідних для повноправного членства в Союзі.

Список використаних джерел

1. Jones D. et al. Global Electricity Review 2024. URL: <https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2024/> (дата звернення 17.11.2025).
2. World Energy Investment 2023 URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2023> (дата звернення 17.11.2025).
3. Регламент (ЄС) 2024/792 Європейського Парламенту та Ради про створення Інструменту підтримки України (Ukraine Facility) URL: <https://www.google.com/search?q=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/UK/TXT/%3Furi%3DCELEX:32024R0792> (дата звернення 17.11.2025).
4. Renewables 2024 Global Status Report URL: <https://www.ren21.net/gsr-2024/> (дата звернення 17.11.2025).

DOI: 10.5281/zenodo.18467029

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АКТИВНИХ ЕКРАНІВ

ПРИ НОРМАЛІЗАЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ

*Грінченко В.С., к.т.н., с.д., старший науковий співробітник
Перегуда О.В., аспірант
Інститут загальної енергетики НАН України*

Негативний вплив електричних та магнітних полів на здоров'я людини зумовлює необхідність їх зменшення. Стандарти щодо величини гранично допустимих рівнів, які вважаються безпечними, розробляються національними урядами та неурядовими організаціями, такими як “International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection” [1] та “Institute of Electrical and Electronics Engineers” [2]. У Франції та Німеччині для магнітного поля промислової частоти встановлено гранично допустимий рівень 100 мкТл [3]. Водночас національні стандарти та рекомендації в Бельгії, Італії, Швейцарії та інших країнах є набагато

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

суворішими, а гранично допустимий рівень магнітного поля промислової частоти становить від 0,2 мкТл до 3 мкТл [3]. В Україні для помешкань гранично допустимий рівень магнітного поля промислової частоти становить 0,5 мкТл [4]. Такий рівень також рекомендується стандартом “Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit” [5].

Магнітне поле промислової частоти, що перевищує гранично допустимий рівень, генерується електричним та електроенергетичним обладнанням, лініями електропередачі тощо. Так, результати вимірювань, проведених у Швейцарії, Фінляндії та Іспанії показують, що середнє магнітне поле в квартирах складає 0,75–0,98 мкТл [6–8]. Більш того, в окремі періоди доби магнітне поле може в кілька разів перевищувати середні значення. Існує кілька способів нормалізації магнітного поля, тобто його зменшення до гранично допустимого рівня:

- 1) структурні зміни в самому обладнанні та/або його переміщення на достатню відстань;
- 2) пасивне екранування магнітного поля;
- 3) активне екранування магнітного поля.

Перший спосіб вимагає суттєвих капіталовкладень. Тому у ряді випадків доцільно застосовувати додаткові екрани [9, 10]. Ключовою перевагою активних екранів [9] є кратно вища ефективність екранування порівняно з пасивними [10]. Значно менша металоємність є додатковою перевагою активного екрану над пасивним. Основними компонентами активного екрану є замкнутий струмопровідний контур, система управління електричним струмом в контурі, датчики магнітного поля тощо. Водночас основним недоліком активного екрану є його безпосередня залежність від електропостачання та постійне споживання електроенергії.

Таким чином, актуальним є зменшення електроспоживання системами активного екранування за умови збереження їхніх екрануючих властивостей.

Список використаних джерел

1. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Guidelines

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz to 100 kHz), Health Physics, 99 (6) (2010) 818–836.

2. IEEE Std C95.1–2019 IEEE Standard for safety levels with respect to human exposure to electric, magnetic, and electromagnetic fields, 0 Hz to 300 GHz, 2019, clause 4.2.2.1.

3. R. Stam, Comparison of international policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency fields), National Institute for Public Health and the Environment, 2017, pp. 15–16.

4. Правила улаштування електроустановок, Міненерговугілля України, 2017, п. 2.3.51.

5. Supplement to the standard of building biology testing methods SBM–2015. Building biology evaluation guidelines for sleeping areas, IBN, 2015, pp. 1–4.

6. M. Roosli, D. Jenni, L. Kheifets, G. Mezei, Extremely low frequency magnetic field measurements in buildings with transformer stations in Switzerland, Science of the Total Environment 409 (2011) 3364–3369.

7. K. Ilonen, A. Markkanen, G. Mezei, J. Juutilainen, Indoor transformer stations as predictors of residential ELF magnetic field exposure, Bioelectromagnetics 29 (3) (2008) 213–218.

8. E. A. Navarro-Camba, J. Segura-García, C. Gomez-Perretta, 2018. Exposure to 50 Hz magnetic fields in homes and areas surrounding urban transformer stations in Silla. Sustainability. 10 (8), 2641.

9. A. Canova, J.C. del-Pino-López, L. Giaccone, M. Manca, Active Shielding System for ELF Magnetic Fields, IEEE Transactions on Magnetics 51 (3) (2015) 1–4.

10. E. Salinas, Passive and active shielding of power-frequency magnetic fields from secondary substation components, in: Proceedings of the International Conference on Power System Technology, 2000, pp. 855–860.

ЗЕЛЕНА ІННОВАЦІЙНІСТЬ: ЯК ПІДПРИЄМСТВА ВПРОВАДЖУЮТЬ ЕКОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ

Аносова А.О., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Крутипорох А.Д., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Шевченко Марія, Райффайзен Банк Інтернешнл, Австрія

Сучасний світ стрімко змінюється, і дедалі більше компаній усвідомлюють важливість дбайливого ставлення до довкілля. У центрі цих змін – зелена інноваційність, тобто впровадження екологічних рішень, що дозволяють зменшити негативний вплив на природу, водночас підвищуючи ефективність бізнесу.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*